

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет фінансів та цифрових технологій

Кафедра кібернетики та прикладної математики

Затверджено Науково-методичною радою
Університету,
протокол від «22» 11 2022 р. № 11
Голова НМР *[Signature]*

Робоча програма
навчальної дисципліни
«СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ»
для підготовки здобувачів першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти
(денної та заочної форми навчання)
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
спеціальність 051 «Економіка»
освітня програма «Економічна кібернетика»
Статус дисципліни: вибіркова

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет фінансів та цифрових технологій

Кафедра кібернетики та прикладної математики

Затверджено Науково-методичною радою
Університету,
протокол від «___» _____ 2022 р. № ___
Голова НМР _____

Робоча програма
навчальної дисципліни
«СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ»
для підготовки здобувачів першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти
(денної та заочної форм навчання)
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
спеціальність 051 «Економіка»
освітня програма «Економічна кібернетика»
Статус дисципліни: вибіркова

Ірпінь – 2022

Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні Інтернет-технології» складена на основі освітньої програми «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» затвердженої Вченою радою УДФСУ «___» _____ 20__ року (протокол № ___).

Укладач:

О.О.Сунцова, д.е.н., професор,
професор кафедри кібернетики та
прикладної математики

Рецензент:

О.В. Редич, к.е.н., доцент, доцент, заступник
завідувача кафедри з міжнародної діяльності
кафедри комп'ютерних та інформаційних
технологій і систем

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою кібернетики та прикладної математики, протокол від «01» вересня 2022 р. №__.

В.о.завідувача кафедри кібернетики
та прикладної математики

В.В. Лаговський,
к.е.н., доцент,

Розглянуто і схвалено вченою радою факультету фінансів та цифрових технологій, протокол від «07 вересня 2022 р №__.

Голова вченої ради факультету
фінансів та цифрових технологій

М.В. Рябокінь, к.е.н., доцент

Завідувач
навчально-методичного відділу

Реєстраційний №_____

**ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри економічної кібернетики та прикладної математики

Протокол від _____ 20__ р. № _____.

Укладач: О.О. Сунцова, д.е.н., професор, професор кафедри кібернетики та прикладної математики

**Лист оновлення та перезатвердження робочої програми навчальної
дисципліни**

**(протягом 5 років після затвердження або до затвердження освітньої
програми)**

Навчальний рік	Дата засідання кафедри	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри	Підпис гаранта ОП

ЗМІСТ

1	Передмова	5
2	Опис навчальної дисципліни	7
3	Зміст навчальної дисципліни за змістовними модулями	11
4	Критерії оцінювання	17
5	Засоби оцінювання	22
6	Форми та перелік питань до поточного та підсумкового контролю	22
7	Рекомендована література	26

1. ПЕРЕДМОВА

Останнім часом світ переживає черговий бум – перерозподіл акцентів з комунікаційної та інформаційно-пошукової функції глобальної комп'ютерної мережі Інтернет на ведення за її допомогою сучасного бізнесу. Комунікаційні технології змінюють саму сутність бізнес-моделей, базових процесів створення продуктів і послуг виробниками та надання їх кінцевим споживачам. Поняття сучасних інтернет-технологій охоплюють різну ділову активність, що використовує можливості глобальної інформаційної мережі для модифікації внутрішніх і зовнішніх зв'язків фірми, щоб створити прибуток. Розвиваючись, інтернет-технології спонукають до вдосконалення різних навчальних програм та планів професійних навчальних закладів, зокрема введення навчального курсу «Сучасні Інтернет-технології» як навчальної дисципліни. На сьогодні в Україні існують не лише сприятливі умови для вивчення та розвитку електронного бізнесу і Інтернет-технологій, а й відповідні фахівці в цій сфері. З виникненням комунікаційних технологій швидко розвивається інформаційна сфера економіки, що перетворилася на особливу сферу масового докладання праці. За масштабами зайнятості, обсягами асигнувань цю сферу порівнюють з найбільшими галузями матеріального виробництва. Досвід показує, що в такому випадку ми маємо справу із специфічною сферою господарської діяльності, яка не схожа на все те, з чим раніше стикалося людство. Інформаційна сфера та Інтернет-технології швидко розвиваються технологічно й організаційно, а отже, емпіричні підходи та суто практичні рішення з удосконалення управління нею стають односторонніми і неефективними. Водночас інформаційна сфера та інтернет-технології є джерелом нових ідей в організації та веденні бізнесу, менеджменту, нових організаційних рішень. За темпами зростання вона займає одне з перших місць у світі. Для неї характерні стрімке економічне зростання або банкрутство, миттєве збагачення, нетрадиційні методи і підходи до розв'язання економічних проблем. Вивчення закономірностей її розвитку, методів і прийомів ведення економічної діяльності в інформаційній сфері є надзвичайно важливим і необхідним завданням. Розв'язання питань реформування економіки України та інтеграції національного ринку у світову економічну систему потребує впровадження сучасних інформаційних систем та Інтернет-технологій в діяльність вітчизняних компаній. Стан і розвиток Інтернет-технологій значною мірою визначають темпи наближення країни до побудови інформаційного суспільства, створюють ґрунт для прискорення інтеграції її економіки у світову. Проблема розвитку сучасних Інтернет-технологій безумовно актуальна.

Саме тому, особливої актуальності серед майбутніх фахівців з економічної кібернетики, особливої уваги заслуговує вивчення навчальної дисципліни «Сучасні Інтернет-технології» складена на основі освітньої програми «Економічна кібернетика».

Метою навчальної дисципліни «Сучасні інтернет-технології» є формування у студентів базових теоретичних знань з основних технологій створення WEB-сайтів для мережі Internet та практичних навичок застосування основних мов розмітки та програмування для надання їм динаміки та інтерактивності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основи створення статичних, динамічних та інтерактивних WEB- сторінок за допомогою сучасних клієнт-серверних технологій; мову гіпертекстової розмітки HTML; мову форматування WEB- сторінок CSS; основи мови програмування JavaScript для обробки інформації на стороні клієнта (браузера); основи мови програмування PHP для обробки інформації на стороні сервера; основи мови програмування Java для обробки інформації на стороні сервера.

вміти: створювати статичні WEB- сторінки за допомогою мови HTML; управляти форматуванням та зовнішнім виглядом WEB- сторінок за допомогою каскадних таблиць стилів CSS; створювати динамічні та інтерактивні HTML-документи за допомогою сценаріїв на мові JavaScript, що виконуються на стороні клієнта (браузера); створювати динамічні та інтерактивні HTML-документи за допомогою сценаріїв на мові PHP, що виконуються на стороні сервера; створювати динамічні та інтерактивні WEB - документи за допомогою Java-сервлетів та технології Java Server Pages (JSP).

Завдання навчальної дисципліни: ознайомити із сутністю та теоретичними основами сучасних інтернет-технологій; навчити застосовувати інструментарій сучасних інтернет-технологій; дати майбутнім фахівцям знання сутності сучасних інтернет-технологій, ролі компаній з управління інтернет-технологіями в економічних процесах, їх специфіки тощо; сформулювати теоретичну і методичну базу, що необхідна для подальшого оволодіння практикою реалізації сучасних інтернет-технологій та оцінювати їх результативність.

Об'єкт вивчення – сучасні інтернет-технології.

Предмет дисципліни – теоретичні та практичні аспекти забезпечення побудови, використання та реалізації інтернет-технологій в усіх сферах економічного життя.

Методи навчання:

1) Група методів за джерелом інформації і сприйняття навчальної інформації – словесні (лекція, семінари, бесіда, розповідь); наочні – (ілюстрація, демонстрація, презентація), практичні (збір інформації, її економічна обробка, розрахунки, графічно-схематичне зображення інформації).

2) Група методів за логікою передачі і сприйняття навчального матеріалу: – індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні;

3) Група методів за ступенем самостійного мислення при засвоєнні знань – репродуктивні та продуктивні (дослідницькі, пошукові, частково-пошукові);

4) Група методів за ступенем управління навчальним процесом: навчання під керівництвом викладача, самостійна робота здобувача вищої освіти з навчальною та науковою літературою, текстами лекцій, підготовка до семінарських і практичних занять, виконання письмових завдань.

Форми організації занять: денна і заочна.

Формат курсу – змішаний з елементами дистанційного навчання.

Форми навчання:

Навчальний процес здійснюється у формі лекцій, тестових завдань, усних та письмових відповідей на теоретичні запитання, ситуаційні запитання, запитання понятійного апарату, лабораторні завдання, тощо.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. Поточний контроль проводиться у вигляді підготовки індивідуальної роботи, написання поточних контрольних робіт. Підсумковий контроль передбачено проводити у формі екзамену.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Рівень вищої освіти галузь знань спеціальність ОПП	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів - 4	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	Вибіркова	
Модулів - 2	Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки	Рік підготовки:	
Змістових модулів - 1		4-й	4-й
Загальна кількість годин - 120		Семестр	
		8-й	8-й
		Лекції	
	Спеціальність: 051 «Економіка»	22 год.	2 год.
		Практичні, семінарські	

	Освітня програма «Економічна кібернетика»	0 год.	0 год.
		Лабораторні	
		18 год.	2 год.
		Самостійна робота	
		78 год.	114 год.
		Індивід. консультац. робота: 2 год.	
		Форма семестрового контролю: екзамен	

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями:

Інтегральна компетентність:

–Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері економіки, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.-

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові компетентності):

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів

2.2. Результати навчання:

ПРН4. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.

ПРН6. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади)

ПРН11. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПРН15. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність

ПРН16. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів

ПРН17. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів

ПРН22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах

2.3. Переквізити вивчення дисципліни: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Мультимедійні технології у фаховій діяльності», «Сучасні економічні теорії» тощо.

Постреквізити вивчення дисципліни: «Web-програмування», «Створення веб-додатків за допомогою Python», «Сучасні WEB-технології» тощо.

2.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

освітня програма
«Економічна кібернетика»
денна форма навчання

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин				
		Лекції (год.)	лаборат. заняття (год.)	Інд.-конс. робота під керівництвом викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
МОДУЛЬ І та 2 = 3 залікові кредити (120 год.)						
Змістовний модуль 1. СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ						
T. 1	Основи інтернет-технологій. Сучасні моделі ведення бізнесу в Інтернет	4	2		6	10
T. 2	Технології створення корпоративних інтернет-рішень	2	2		6	10
T. 3	Проектування WEB-ресурсу	2	2		6	10
T. 4	Засоби керування контентом	2	2		10	10
T.5	Просування Інтернет-ресурсу	2	2		10	10
T.6	Корпоративні портали	2	2		10	10
T. 7	Інтранет-технології	2	2		10	14
T. 8	Оцінювання економічної ефективності інтернет-ресурсів	2	2	2	10	14
T. 9	Технології захисту Інтернет-ресурсів	4	2		10	16
Всього по модулю:		22	18	2	78	120
Форма контролю: контрольна робота						
Форма підсумкового контролю – екзамен						
Разом годин з курсу:		22	18	2	78	120

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

освітня програма
«Економічна кібернетика»
заочна форма навчання

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин				
		Лекції (год.)	лаборат. заняття (год.)	Інд.-конс. робота під керівництвом викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
МОДУЛЬ І та 2 = 3 залікові кредити (120 год.)						
Змістовний модуль 1. СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ						
T. 1	Основи інтернет-технологій. Сучасні моделі ведення бізнесу в Інтернет				10	10
T. 2	Технології створення корпоративних інтернет-рішень	1			9	10
T. 3	Проектування WEB-ресурсу				10	10
T. 4	Засоби керування контентом		1		9	10
T.5	Просування Інтернет-ресурсу				10	10
T.6	Корпоративні портали				10	10
T. 7	Інтранет-технології				14	14
T. 8	Оцінювання економічної ефективності інтернет-ресурсів			2	14	16
T. 9	Технології захисту Інтернет-ресурсів				16	16
Всього по модулю:		1	1	2	40	60
Форма контролю: контрольна робота						
Форма підсумкового контролю – залік						
Разом годин з курсу:		2	2	2	114	120

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ

Змістовний модуль 1. СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ

Тема 1. Основи інтернет-технологій. Сучасні моделі ведення бізнесу в Інтернет

План лекційного заняття

1. Поняття та сутність сучасних інтернет-технологій.
2. Архітектура інтернету та система управління ним.
3. інформаційні сервіси Інтернету
3. Поняття електронного бізнесу та основні моделі ведення бізнесу за допомогою сучасних інтернет-технологій.

План лабораторного заняття

1. Започаткування електронного бізнесу та використання інтернет-технологій

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Аспекти, переваги та виклики для інтернет-технологій

Питання для самоконтролю

Знати, уміти та давати оцінку щодо такого:

1. Сучасні інтернет-технології, архітектуру інтернет;
2. Послуги Інтернет.
3. Способи підключення до інтернету за різними ознаками.
4. Інструменти «гіпертекст» та «гіперпосилання», електронна пошта, електронна розсилка, доступ FTP в тому числі анонімний
5. Моделі ведення бізнесу в Інтернет та їх типи.
6. Визначення електронного бізнесу в вузькому та в широкому розумінні.
7. Основні бізнес-моделі та їх характеристики

Рекомендовані літературні джерела:

Основна: [1,2,3]

Допоміжна: [1,2,3,4,5,6,7,8]

Електронні інформаційні джерела: [1,2,3,4,5]

Тема 2. Технології створення корпоративних інтернет-рішень

План лекційного заняття

1. Архітектура веб-додатків.
2. Клієнтські інтернет-технології
3. Серверні інтернет-технології
4. RIA-додаток
5. Мова XML

План лабораторного заняття

1. Програмне забезпечення для створення корпоративних Інтернет-рішень,
2. Технології та засоби для створення веб-додатків, ситуаційних завдань

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Як визначати технології та засоби для створення веб-додатків в Україні? Поясніть свою думку.

Питання для самоконтролю

Знати, уміти та давати оцінку щодо такого:

1. Архітектури веб-додатків.
2. Особливості технологій, що використовуються на боці клієнта і на боці сервера.
3. Переваги і недоліки різних інтернет-технологій, що використовуються для створення WEB-додатків.
4. Уміти класифікувати програмне забезпечення для створення корпоративних Інтернет-рішень.
5. Вміти визначати технології та засоби для створення веб-додатків.

Рекомендовані літературні джерела:

Основна: [1,2,3]

Допоміжна: [1,2,3,4,5,6,7,8]

Електронні інформаційні джерела: [1,2,3,4,5]

Тема 3. Проектування WEB-ресурсу

План лекційного заняття

1. Поняття веб-ресурсу та етапи його створення.
2. Вимоги до контенту веб-ресурсу.
3. Вимоги до дизайну.
4. Розробка структури веб-ресурсу.
5. Створення та тестування веб-ресурсу.
6. Розміщення та підтримка веб-ресурсу

План лабораторного заняття

1. Інтернет як база електронного бізнесу
2. Інтернет-технології та сервіси
3. Віртуальні приватні мережі

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Які основні напрями використання Інтернету для електронного бізнесу?
2. Чому без Інтернету та розвитку інтернет-технологій і сервісів розвиток електронного бізнесу неможливий?

Питання для самоконтролю

Знати, уміти та давати оцінку щодо такого:

1. Сутність проектування веб-ресурсу.
2. Етапи створення веб-ресурсу та роботи, які виконуються на кожному етапі.
3. Вимоги, що висувуються до контенту веб-ресурсу.
4. Вимоги до сучасного дизайну веб-ресурсу.
5. Особливості тестування веб-ресурсу
6. Критерії вибору хостингової площадки.
7. Класифікувати Інтернет і веб-ресурси
8. Визначати етапи і роботи зі створення веб-ресурсу
9. Здійснювати експрес-оцінку конкурентів та визначати розробників веб-ресурсу
10. Складати технічне завдання на створення веб-ресурсу.

Рекомендовані літературні джерела:

Основна: [1,2,3]

Допоміжна: [1,2,3,4,5,6,7,8]

Електронні інформаційні джерела: [1,2,3,4,5]

Тема 4. Засоби керування контентом

План лекційного заняття

1. Поняття CMS та їх особливості.
2. Основні вимоги до засобів керування контентом
3. Архітектура CMS.
4. Функції CMS
5. Моделі подання даних у CMS.
6. Функціонування CMS
7. Класифікація систем керування контентом
8. Вибір систем керування контентом
9. Переваги застосування систем управління контентом

План лабораторного заняття

1. Інформаційні системи класу ERP
2. Інформаційні системи класу SCM
3. Інформаційні системи класу CRM
4. Колаборативні та внутрішні системи підприємства CMS

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Охарактеризуйте системи в масштабах підприємства чи будь-які інформаційні системи, які розгортаються в межах підприємства.
2. Опишіть систему CMS та дайте її коротку характеристику.

Питання для самоконтролю

Знати, уміти та давати оцінку щодо такого:

1. Вимоги до засобів керування контентом.

2. Архітектуру систем керування контентом.
3. Переваги та недоліки систем керування контентом, що використовуються для створення веб-ресурсів.
4. Критерії вибору сучасних систем керування контентом.
5. Ринок сучасних систем керування контентом
5. Класифікувати системи керування контентом
6. Класифікувати моделі подання даних у системах керування контентом
7. Визначати систему керування контентом для певного веб-ресурсу .

Рекомендовані літературні джерела:

Основна: [1,2,3]

Допоміжна: [1,2,3,4,5,6,7,8]

Електронні інформаційні джерела: [1,2,3,4,5]

Тема 5. Просування Інтернет-ресурсу

План лекційного заняття

1. Методи просування Інтернет-ресурсу.
2. Пошукова оптимізація
2. Пряма реклама
3. Створення на сайті спеціальних інструментів просування
4. e-PR, робота в соціальних мережах
5. Створення додаткових сайтів і підсайтів
6. Небезпечне просування Інтернет-ресурсу

План лабораторного заняття

1. Сучасні методи просування Інтернет-ресурсу.
2. Переваги та недоліки різних методів просування ресурсу.
2. Небезпечні методи просування Інтернет-ресурсу..
3. Класифікувати методи просування Інтернет-ресурсу.
4. Визначати методи просування для певного Інтернет-ресурсу

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Як проаналізувати ефективність обраних методів для просування Інтернет-ресурсу
2. Як створювати семантичне ядро для Інтернет-ресурсу

Питання для самоконтролю

Знати, уміти та давати оцінку щодо такого:

1. Сучасні методи просування Інтернет-ресурсу.
2. Переваги та недоліки різних методів просування ресурсу.
2. Небезпечні методи просування Інтернет-ресурсу..
3. Класифікувати методи просування Інтернет-ресурсу.
4. Визначати методи просування для певного Інтернет-ресурсу
5. Аналізувати ефективність обраних методів для просування Інтернет-ресурсу
6. Створювати семантичне ядро для Інтернет-ресурсу

Рекомендовані літературні джерела:

Основна: [1,2,3]

Допоміжна: [1,2,3,4,5,6,7,8]

Електронні інформаційні джерела: [1,2,3,4,5]

Тема 6. Корпоративні портали

План лекційного заняття

1. Поняття порталу та корпоративного порталу.
2. Класифікація порталів
3. Призначення та основні характеристики корпоративного порталу.
4. Архітектура корпоративного порталу
5. Основні вимоги до реалізації системи сервісу та служб порталу.
6. Етапи створення порталів
7. Переваги від впровадження корпоративних порталів.

План лабораторного заняття

1. Визначати етапи створення корпоративних порталів
2. Визначати вимоги до основних сервісів та служб порталів

3. Проектувати структуру корпоративного порталу

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Вимоги до реалізації систем сервісу та служб порталу.
2. Архітектура корпоративного порталу
3. Переваги і недоліки від упровадження корпоративних порталів

Питання для самоконтролю

Знати, уміти та давати оцінку щодо такого:

1. Вимоги до реалізації систем сервісу та служб порталу.
2. Архітектуру корпоративного порталу
3. Переваги і недоліки від упровадження корпоративних порталів
4. Класифікувати портали
5. Визначати етапи створення корпоративних порталів
6. Визначати вимоги до основних сервісів та служб порталів
7. Проектувати структуру корпоративного порталу

Рекомендовані літературні джерела:

Основна: [4,5]

Допоміжна: [9,10,11,12,13,14]

Електронні інформаційні джерела: [6,7,8,9]

Тема 7. Інtranет-технології

План лекційного заняття

1. Поняття Інtranет-технологій та Інtranет-додатків
2. Інструментальні засоби розробки Інtranет-додатків.
3. Інtranет-технології для створення корпоративних інформаційних систем
4. Переваги мережі Intranet

План лабораторного заняття

1. Вимоги до внутрішнього Інtranет-порталу
6. Використання Інtranет-мережі
7. Використання Інtranет-додатки в оперативній діяльності.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Основні характеристики мережі Інtranету
2. Надайте класифікацію та сфери використання Інtranету в корпоративному середовищі

Питання для самоконтролю

Знати, уміти та давати оцінку щодо такого:

1. Поняття Інtranету
2. Основні характеристики мережі Інtranету
3. Класифікацію та сфери використання Інtranету в корпоративному середовищі.
4. Переваги використання Інtranету в корпоративному середовищі.
5. Визначати вимоги до внутрішнього Інtranет-порталу
6. Використовувати Інtranет-мережі
7. Використовувати Інtranет-додатки в оперативній діяльності.

Рекомендовані літературні джерела:

Основна: [4,5]

Допоміжна: [9,10,11,12,13,14]

Електронні інформаційні джерела: [6,7,8,9]

Тема 8. Оцінювання економічної ефективності інтернет-ресурсів

План лекційного заняття

1. Поняття економічної ефективності Інтернет-ресурсів
2. Аналіз витрат і прибутків від створення Інтернет-ресурсу.
3. Маркетингові параметри ефективності. Ефективність Інтернет-реклами.

План лабораторного заняття

1. Визначити структуру витрат на створення Інтернет-ресурсу
2. Визначити прямі та непрямі доходи від створення Інтернет-ресурсу
3. Розрахувати показники ефективності функціонування Інтернет-ресурсу
4. Розробити план витрат на рекламну кампанію в Інтернет
5. Оцінити переваги різних рекламних засобів в Інтернет.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Аналіз витрат і прибутків від створення Інтернет-ресурсу.
3. Маркетингові параметри ефективності. Ефективність Інтернет-реклами.

План індивідуально-консультативної роботи

1. Написанні реферату та підготовка на його основі доповіді і презентації роботи.

Питання для самоконтролю

Знати, уміти та давати оцінку щодо такого:

1. Поняття економічного ефекту та ефективності Інтернет-ресурсу.
2. Класифікацію маркетингових, технічних та економічних аспектів ефективності створення та функціонування Інтернет-ресурсу.
3. Показники ефективності Інтернет-реклами
4. Визначити структуру витрат на створення Інтернет-ресурсу
5. Визначити прямі та непрямі доходи від створення Інтернет-ресурсу
6. Розраховувати показники ефективності функціонування Інтернет-ресурсу
7. Розробляти план витрат на рекламну кампанію в Інтернет
8. Оцінювати переваги різних рекламних засобів в Інтернет

Рекомендовані літературні джерела:

Основна: [4,5]

Допоміжна: [9,10,11,12,13,14]

Електронні інформаційні джерела: [6,7,8,9]

Тема 9. Технології захисту Інтернет-ресурсів

План лекційного заняття

1. Інформаційна безпека в мережі Інтернет.
2. Класифікація Інтернет-загроз для інформаційних ресурсів
3. Засоби захисту інформації в Інтернеті
4. Нормативно-правові засади захисту інформації в Інтернеті

План лабораторного заняття

1. Розробити план захисту Інтернет-ресурсів

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Наведіть структуру системи CRM для задач розподілу ресурсів і задач вибору на основі методів експертних оцінок.

Питання для самоконтролю

Знати, уміти та давати оцінку щодо такого:

1. Поняття інформаційної безпеки в Інтернеті.
2. Види та завдання заходів інформаційної безпеки
3. Класифікацію та характеристики Інтернет-загроз і комп'ютерних злочинів.
4. Класифікацію апаратних і програмних засобів захисту інформації в Інтернеті
5. Основні нормативно-правові засади захисту інформації в Інтернеті
6. Аналізувати стан інформаційної безпеки в Інтернет.
7. Уживати необхідні заходи захисту електронного бізнесу
8. Розробляти план захисту Інтернет-ресурсів

Рекомендовані літературні джерела:

Основна: [4,5]

Допоміжна: [9,10,11,12,13,14]

Електронні інформаційні джерела: [6,7,8,9]

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання, представлено в табл.4.1.

Таблиця 4.1

Розподіл балів з навчальної дисципліни «Сучасні Інтернет-технології»

Денна форма навчання

Модулі	Модуль 1 - (20 балів)					Контрольний захід №1 – 10 балів	Екзамен - 50 балів	Загальна оцінка з курсу = 50 балів + 50 балів (Екзамен)
Теми	T.1	T.2	T.3	T.4	T.5			
Написана робота на лабораторних заняттях	2	2	2	2	2			
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час лабораторних занять та контрольного заходу							
Модулі	Модуль 2 - (30 балів)					Контрольний захід №2 – 10 балів		
Теми	T.6	T.7	T.8	T.9				
Написана робота на лабораторних заняттях	2	2	2	2				
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час лабораторних занять та контрольного заходу							
Індивідуальна робота	7							
Підсумковий тестовий контроль на платформі MOODLE	5							

Заочна форма навчання

Модулі	Модуль 1 - (10 балів)					Контрольний захід №1 – 10 балів	Екзамен - 50 балів	Загальна оцінка з курсу = 50 балів + 50 балів (Екзамен)
Теми	T.1	T.2	T.3	T.4	T.5			
Написана робота на лабораторних заняттях	-	10	-	-	-			
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час лабораторних занять та контрольного заходу							
Модулі	Модуль 2 – (40 балів)					Контрольний захід №1 – 10 балів		
Теми	T.6	T.7	T.8	T.9				
Написана робота на лабораторних заняттях	-	-	-	10				
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час лабораторних занять та контрольного заходу							
Індивідуальна робота	15							
Підсумковий тестовий контроль на платформі MOODLE	5							

Критерії оцінювання роботи здобувачів вищої освіти на семінарському занятті.

Лабораторні роботи передбачають обговорення питань теми, розгляд нормативно-правової бази, проведення дискусій з основних проблем і питань, які розглядаються на семінарському занятті. Робота на семінарському (практичному) занятті передбачає усне та письмове опитування, роботу в групах, дискусії. Максимальна кількість балів, отримана здобувачем вищої освіти на семінарському занятті становить 2 бали за тему 1,2,3,6,7,10 та 1 бал за теми 4,5,8,9.

Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання опрацьовують матеріал курсу «Сучасні Інтернет-технології» в основному шляхом самостійного вивчення. При підготовці здобувачі вищої освіти повинні вивчати нормативні акти, користуватися навчальними посібниками, що рекомендуються по темах, опорним конспектом лекцій. Завдання для виконання самостійної та індивідуальної роботи здобувачам вищої освіти заочної форми навчання видаються під час проведення установчої лекції. Максимальна кількість балів, отримана здобувачем вищої освіти на лабораторній роботі становить 10 балів. Під час проведення сесії під керівництвом викладача здобувачі вищої освіти систематизують знання з курсу. Контроль за рівнем знань та умінь з предмету здійснюється шляхом проведення аудиторної контрольної роботи, індивідуальної роботи та заліку.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти полягає в опрацюванні проблемних теоретичних та практичних питань. Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення лабораторного заняття у вигляді опитування в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу.

Таблиця 4.2

Шкала оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою
					Екзамен/Залік
90-100	A	відмінно	Здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.	високий (творчий)	Відмінно/ Зараховано
80-89	B	дуже добре	Здобувач вищої освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.	достатній (конструктив но-варіативний)	Добре/ зараховано
70-79	C	добре	Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.		
60-69	D	задовільно	Здобувач вищої освіти відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.	середній (репродуктив ний)	Задовільно/ зараховано
50-59	E	достатньо	Здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.		

35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	Низький (рецептивно-продуктивний)	Незадовільно/ Незараховано
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів.		

Шкала оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час виконання лабораторної роботи. Денна форма навчання

Кількість балів	Критерії оцінювання
1,5-2	В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання.
1-1,5	Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань.
0,5-1	Поверхнево володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного тестового завдання.

Шкала оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час виконання лабораторної роботи заочна форма навчання

Кількість балів	Критерії оцінювання
9-10	В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання.
6-8	Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив більшу половину тестових завдань.
4-5	Поверхнево володіє навчальним матеріалом, та поверхнево розуміє зміст теоретичних питань та практичних завдань. Правильно вирішив половину тестових завдань.
1-3	Поверхнево володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Правильно вирішив меншу половину тестових завдань.
0	Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного тестового завдання.

Критерії оцінювання контрольних робіт.

Формою проміжного поточного контролю є контрольні роботи, які проводяться у письмовій формі та кожна з яких оцінюється від 0 до 10 балів. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання аудиторна контрольна робота оцінюється від 0 до 15 балів.

Таблиця 4.3

**Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи
денна форма навчання**

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Теоретичні питання	4 (2×2)
Тестовий блок	6 (20×0,3)
Всього	10

**Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи
заочна форма навчання**

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Теоретичні питання	5 (2×2,5)
Тестовий блок	10 (20×0,5)
Всього	15

Таблиця 4.4

**Критерії оцінювання відповіді на теоретичне питання
денна форма навчання**

Критерії оцінювання	Кількість балів
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі дав відповіді на теоретичне питання. При цьому використовував актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтовував свої думки та зробив узагальнені підсумки.	2
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який в основному розкрив зміст теоретичних питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.	1
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав поверхневу відповідь на всі теоретичні питання, допустив істотні помилки, оперував неактуальною застарілою інформацією або відповіді на питання відсутні взагалі.	0,5

**Критерії оцінювання відповіді на теоретичне питання
заочна форма навчання**

Критерії оцінювання	Кількість балів
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі дав відповіді на всі теоретичні питання. При цьому використовував актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтував свої думки та зробив узагальнені підсумки.	2,5
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який в основному розкрив зміст теоретичних питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.	1,5-2
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав поверхневу відповідь на всі теоретичні питання, допустив істотні помилки, оперував неактуальною застарілою інформацією або відповіді на питання відсутні взагалі.	0,5-1

Таблиця 4.5

Критерії оцінювання тестового блоку (закритої форми)

Для денної форми навчання: 1 тестове завдання оцінюється в 0,3 бали ($20 \cdot 0,3 = 6$ балів)

Для заочної форми навчання: 1 тестове завдання оцінюється в 2 бали ($20 \cdot 2 = 10$ балів)

Критерії оцінювання індивідуальної роботи.

Індивідуальна робота проводиться у формі реферату та його презентації і оцінюється від 0 до 9 балів. Комп'ютерне тестування оцінюється в 5 балів та плюсується до балів з індивідуальної роботи. Загальна кількість балів за виконання індивідуальної роботи становить 14 балів (9+5).

Таблиця 4.6

Шкала оцінювання індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти

Кількість балів	Критерії оцінювання
8-9	Послідовність, логічність написання реферату, а також підготовка презентації та, відповідно, його захист, а також виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднані, проаналізовані та узагальнені висновками.
6-7	Послідовність, логічність написання реферату, але без підготовки презентації.
0-5	Здача індивідуальної роботи невчасно.

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю (від 0 до 50 балів) та заліку (від 0 до 50 балів). Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є отримання не менше 25 балів за поточний контроль та 25 балів за підсумковий контроль у формі заліку.

Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Завдання, які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 0,5 бала). Перескладання модулів відбувається із дозволу факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: Наукові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Загальна система оцінювання курсу	Виконання всіх видів навчальних робіт впродовж семестру / екзамен чи диференційований залік – 50/50%
Вимоги до письмової роботи	Вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання. Оцінюється робота з тими матеріалами, які не задіяні в виконанні здобувачами домашніх завдань. Оцінка проводиться за складовою системи, в тому числі: коментарів до певних тем з зазначених матеріалів; рефератів, підготовлених здобувачем, обсягом до 10 сторінок формату А4 (обов'язково розробити до реферату презентації – не менше 7 слайдів) за тематикою, що дотична темі дисертації.
Лабораторні заняття	<p>Лабораторні заняття проводяться згідно з розкладом у відповідності з планами лабораторних занять на основі опрацювання лекційних матеріалів, основної та додаткової літератури (наприклад: тестовий контроль, звіт про виконану самостійну роботу, демонстрація практичної навички, тощо).</p> <p>Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на лекціях та лабораторних заняттях, у формі виступів здобувачів з доповідями при обговоренні навчальних питань та виконання практичної частини лабораторного заняття.</p> <p>При оцінці роботи здобувача на лабораторному занятті враховується: відвідуваність занять, активна і продуктивна участь на заняттях, вивчення літературних джерел, своєчасне виконання всіх завдань.</p>
Умови підсумкового контролю	<p>Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов'язковою формою контролю навчальних досягнень здобувачів. Він проводиться у письмовій формі у вигляді диференційованого заліку. Терміни проведення підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком навчального процесу, а обсяг навчального матеріалу, який виноситься на підсумковий семестровий контроль, визначається робочою програмою дисципліни. Підсумковий контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння здобувачами навчального матеріалу. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизовані і включають контроль теоретичної підготовки із врахуванням тематики дисертації.</p> <p>Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач за поточну навчальну діяльність, становить 50 балів. Сумарна кількість балів за вивчення дисципліни за семестр розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, отриманих за результатами диференційованого заліку. Максимальна сума балів за семестр складає 100 балів.</p>

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЄКТС здійснюється в такому порядку:

Таблиця 4.7

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами й критеріями оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою
					Екзамен
90-100	А	відмінно	Здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.	високий (творчий)	відмінно
80-89	В	дуже добре	Здобувач вищої освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.	достатній (конструктивно - варіативний)	добре
70-79	С	добре	Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.		
60-69	Д	задовільно	Здобувач вищої освіти відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.	середній (репродуктивний)	задовільно
50-59	Е	достатньо	Здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.		

35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	Низький (рецептивно-продуктивний)	незадовільно
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів.		

Переведення даних 50-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу ЄКТС для навчальної дисципліни з підсумковим контролем у формі заліку здійснюється відповідно до таблиці 5.8.

Таблиця 4.8

Таблиця відповідності шкали ЄКТС (за 50-бальною шкалою) національній шкалі оцінювання академічної успішності

Сума балів	Оцінка ЄКТС	За національною шкалою	Критерії оцінювання	Залік
45-50	A	відмінно	Високий (творчий)	зараховано
40-44	B	добре	Достатній (конструктивно - варіативний)	
35-39	C			
30-34	D	задовільно	Середній (репродуктивний)	
25-29	E			
17-24	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Низький (рецептивно-продуктивний)	не зараховано
0-16	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту		

Результати складання заліку оцінюються за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вносяться у відомість обліку успішності здобувача вищої освіти, залікову книжку, індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (крім «незадовільно» і «не зараховано»).

5. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної дисципліни «Сучасні Інтернет-технології» є:

- відповіді на лабораторних заняттях;
- написання звітів за результатами виконання лабораторних робіт;
- виконання самостійної роботи;
- доповіді;
- інші види індивідуальних та групових завдань;
- комп'ютерне тестування на платформі MOODLE
- екзамен.

6.ФОРМИ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточний контроль проводиться у формі контрольної роботи.

Контрольні запитання по модулю I

1. Поняття та сутність сучасних інтернет-технологій.
2. Архітектура інтернету та система управління ним.
3. інформаційні сервіси Інтернету
3. Поняття електронного бізнесу та основні моделі ведення бізнесу за допомогою сучасних інтернет-технологій.
4. Дайте коротку характеристику основних понять Інтернету.
5. Що являє собою сьогодні глобальна мережа Інтернет?
6. Опишіть технології та способи використання Інтернету.
7. Охарактеризуйте відмінності між Інтранетом та Екстранетом.
8. Проаналізуйте технологію віртуальних приватних мереж.
9. Як поділяють мережі за призначенням VPN?
10. Які переваги й недоліки VPN?
11. Які основні напрями використання Інтернету для електронного бізнесу?
12. Чому без Інтернету та розвитку інтернет-технологій і сервісів розвиток електронного бізнесу неможливий?
13. Архітектура веб-додатків.
14. Клієнтські інтернет-технології
15. Серверні інтернет-технології
16. RIA-додаток
17. Мова XML
18. Поняття веб-ресурсу та етапи його створення.
19. Вимоги до контенту веб-ресурсу.
20. Вимоги до дизайну.
21. Розробка структури веб-ресурсу.
22. Створення та тестування веб-ресурсу.
23. Розміщення та підтримка веб-ресурсу
24. Поняття CMS та їх особливості.
25. Основні вимоги до засобів керування контентом
26. Архітектура CMS.
27. Функції CMS
28. Моделі подання даних у CMS.
29. Функціонування CMS
30. Класифікація систем керування контентом
31. Вибір систем керування контентом
32. Переваги застосування систем управління контентом
33. Методи просування Інтернет-ресурсу.
34. Пошукова оптимізація
35. Пряма реклама
36. Створення на сайті спеціальних інструментів просування
37. e-PR, робота в соціальних мережах
38. Створення додаткових сайтів і підсайтів
39. Небезпечне просування Інтернет-ресурсу

Контрольні запитання по модулю II

1. Опишіть правила безпеки платежів в Інтернеті.
2. У чому полягають інформаційна безпека та система захисту мереж?
3. Охарактеризуйте джерела розповсюдження загроз в інформаційній безпеці.
4. Наведіть приклад факторів впливу безпеки на комп'ютерні мережі.
5. Дайте коротку характеристику систем захисту мереж.

6. Які системи потрібно використовувати для надійності збереження інформації?
7. Охарактеризуйте призначення протоколів захисту комерційної інформації в глобальній мережі.
8. Поняття порталу та корпоративного порталу.
9. Класифікація порталів
10. Призначення та основні характеристики корпоративного порталу.
11. Архітектура корпоративного порталу
12. Основні вимоги до реалізації системи сервісу та служб порталу.
13. Етапи створення порталів
14. Переваги від впровадження корпоративних порталів.
15. Який онлайн-сервіс для підтримки малого і середнього бізнесу існує в Україні?
16. Проаналізуйте сучасні виклики для малого та середнього бізнесу в мережі Інтернет.
17. Якими засобами в Інтернеті можна проводити маркетингові дослідження?
18. Опишіть основні методи маркетингових досліджень в мережі Інтернет.
19. Назвіть об'єкти дослідження на інтернет-ринку.
20. Назвіть основні форми реклами інтернет-маркетингу.
21. Що таке банер?
22. Які основні методи реклами слід використовувати при рекламі електронного магазину?
23. Як знайти цільову аудиторію для поширення електронних повідомлень?
24. У чому полягає основна особливість маркетингу в Інтернеті?
25. Поняття Інтранет-технологій та Інтранет-додатків
26. Інструментальні засоби розробки Інтранет-додатків.
27. Інтранет-технології для створення корпоративних інформаційних систем
28. Переваги мережі Intranet
29. Поняття економічної ефективності Інтернет-ресурсів
30. Аналіз витрат і прибутків від створення Інтернет-ресурсу.
31. Маркетингові параметри ефективності. Ефективність Інтернет-реклами.
32. Інформаційна безпека в мережі Інтернет.
33. Класифікація Інтернет-загроз для інформаційних ресурсів
34. Засоби захисту інформації в Інтернеті
35. Нормативно-правові засади захисту інформації в Інтернеті

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену

Перелік питань до підсумкового контролю

1. Поняття та сутність сучасних інтернет-технологій.
2. Архітектура інтернету та система управління ним.
3. інформаційні сервіси Інтернету
3. Поняття електронного бізнесу та основні моделі ведення бізнесу за допомогою сучасних інтернет-технологій.
4. Дайте коротку характеристику основних понять Інтернету.
5. Що являє собою сьогодні глобальна мережа Інтернет?
6. Опишіть технології та способи використання Інтернету.
7. Охарактеризуйте відмінності між Інтранетом та Екстранетом.
8. Проаналізуйте технологію віртуальних приватних мереж.
9. Як поділяють мережі за призначенням VPN?
10. Які переваги й недоліки VPN?
11. Які основні напрями використання Інтернету для електронного бізнесу?
12. Чому без Інтернету та розвитку інтернет-технологій і сервісів розвиток електронного бізнесу неможливий?
13. Архітектура веб-додатків.
14. Клієнтські інтернет-технології
15. Серверні інтернет-технології
16. RIA-додаток
17. Мова XML

18. Поняття веб-ресурсу та етапи його створення.
19. Вимоги до контенту веб-ресурсу.
20. Вимоги до дизайну.
21. Розробка структури веб-ресурсу.
22. Створення та тестування веб-ресурсу.
23. Розміщення та підтримка веб-ресурсу
24. Поняття CMS та їх особливості.
25. Основні вимоги до засобів керування контентом
26. Архітектура CMS.
27. Функції CMS
28. Моделі подання даних у CMS.
29. Функціонування CMS
30. Класифікація систем керування контентом
31. Вибір систем керування контентом
32. Переваги застосування систем управління контентом
33. Методи просування Інтернет-ресурсу.
34. Пошукова оптимізація
35. Пряма реклама
36. Створення на сайті спеціальних інструментів просування
37. e-PR, робота в соціальних мережах
38. Створення додаткових сайтів і підсайтів
39. Небезпечне просування Інтернет-ресурсу
34. Опишіть правила безпеки платежів в Інтернеті.
35. У чому полягають інформаційна безпека та система захисту мереж?
36. Охарактеризуйте джерела розповсюдження загроз в інформаційній безпеці.
37. Наведіть приклад факторів впливу безпеки на комп'ютерні мережі.
38. Дайте коротку характеристику систем захисту мереж.
39. Які системи потрібно використовувати для надійності збереження інформації?
40. Охарактеризуйте призначення протоколів захисту комерційної інформації в глобальній мережі.
41. Поняття порталу та корпоративного порталу.
42. Класифікація порталів
43. Призначення та основні характеристики корпоративного порталу.
44. Архітектура корпоративного порталу
45. Основні вимоги до реалізації системи сервісу та служб порталу.
46. Етапи створення порталів
47. Переваги від впровадження корпоративних порталів.
48. Який онлайн-сервіс для підтримки малого і середнього бізнесу існує в Україні?
49. Проаналізуйте сучасні виклики для малого та середнього бізнесу в мережі Інтернет.
50. Якими засобами в Інтернеті можна проводити маркетингові дослідження?
51. Опишіть основні методи маркетингових досліджень в мережі Інтернет.
52. Назвіть об'єкти дослідження на інтернет-ринку.
53. Назвіть основні форми реклами інтернет-маркетингу.
54. Що таке банер?
55. Які основні методи реклами слід використовувати при рекламі електронного магазину?
56. Як знайти цільову аудиторію для поширення електронних повідомлень?
57. У чому полягає основна особливість маркетингу в Інтернеті?
58. Поняття Інтранет-технологій та Інтранет-додатків
59. Інструментальні засоби розробки Інтранет-додатків.
60. Інтранет-технології для створення корпоративних інформаційних систем
61. Переваги мережі Intranet
62. Поняття економічної ефективності Інтернет-ресурсів
63. Аналіз витрат і прибутків від створення Інтернет-ресурсу.

64. Маркетингові параметри ефективності. Ефективність Інтернет-реклами.
65. Інформаційна безпека в мережі Інтернет.
66. Класифікація Інтернет-загроз для інформаційних ресурсів
67. Засоби захисту інформації в Інтернеті
68. Нормативно-правові засади захисту інформації в Інтернеті

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Інтернет-технології в бізнесі: навчальний посібник; Щедрина О.І., Агутін М.М. Київ: КНЕУ, 2012. 303 с.
2. CISCO Internetworking Technology Handbook. – Режим доступу: <http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/techn...> – Назва з екрану.
3. CISCO Internetworking Technology Overview / пер. В. Плешакова. – Режим доступу: <http://lib.mexmat.ru/books/85359>. – Назва з екрану.
4. Інформаційно-інноваційні технології управління в еколого-економічних системах: монографія / Під ред. С.К. Рамазанова; Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. 220 с.
5. Організація баз та сховищ даних : практикум / Н.В. Ситник; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім.Вадима Гетьмана". Видання друге Київ : КНЕУ, 2021. 148 с.
6. Гейн Л. Основы MPLS / Гейн Л. – Индианаполис : Cisco Press, 2021. – 651 с.
7. Створення бізнес порталу [Електронний ресурс] / Анджей Йодловські. – Режим доступу: <http://idndist.lp.edu.ua/moodle/library/books/0022/index.html>

Допоміжна:

8. Сунцова О.О. Діджиталізація та глобалізація в оподаткуванні у розрізі сучасної практики запровадження блокчейн-технологій. *Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку*. 2021. №3. С. 27-35. URL: <https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/18331>
<https://periodicals.karazin.ua/fcs/issue/view/1140/1477>
<https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/18331>
9. Сунцова О.О. Фінансові технології як складова цифрової економіки: тенденції в реаліях пандемії COVID-19. *Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування*, 2021. Випуск 7. С.161-175. URL: <http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/593sequence=1&isAllowed=y#page=86>
10. Сунцова О.О., Вовк О.М., Марчишина Ю.А. Підприємницькі технології управління кадровим потенціалом. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки*. 2018. Випуск 2. С.85-90. URL: <https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15180867124901.pdf>
11. Сунцова О.О. Командровська В.Є., Любезна І.І. Економічний розвиток авіапідприємства в умовах агресивного стану зовнішнього середовища. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. Випуск 20 (3). 2018. С. 68-74. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21P03=FILA=&S21STR=Nvuumevcq%5F2018%5F20%283%29%5F%5F17
12. Сунцова О.О. Smart economy and digital transformation of business in the concepts Industry 4.0 and 5.0. *Технологічний аудит та резерви виробництва*. 2022. № 4, С.
13. Сунцова О.О. Литвинюк В.Б. Сучасні інформаційні технології зв'язування off-line та on-line даних для проведення маркетингових досліджень. *Збірник наукових праць УДФСУ: серія наукові роботи*. 2020. Частина 2. С.158-168. URL: <http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/7156>

14. Сунцова О.О., Неупокоев Я.Р. Лисяк, Є., Використання системи business intelligence для підвищення прибутковості підприємства. *Збірник наукових праць УДФСУ: серія наукові роботи*. 2020. Частина 2. С.181-186. URL: <http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/7156>

Міжнародні видання:

1. INTERNATIONAL. STANDARD. ISO/IEC. 11801. Third edition. 2022. Information technology. – Generic cabling for customer premises. Reference number.
2. Kosai Raof. Advanced Cognitive Radio Network / Kosai Raof, Huaibei Zhou, Alagan Anpalagan, Dave Cavalcanti, Aydin Sezgin, Yuehong Gao, Huseyin Arslan, Qassim Nasir. – Scientific Research Publishing, Inc. USA, 2021. – 156 p
3. New Deal for Consumers, EC. 2019 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1755_en.htm (accessed on 19 June 2019).
4. Guidance on the Implementation of Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial Practices, EC. 2022. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163>
5. Key principles for comparison tools, EC. 2022 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/key_principles_for_comparison_tools_en.pdf
6. European Parliament (n.d.), EU Directive on Unfair Commercial Practices, ICPEN guidelines for review administrator. 2022 <https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029>
7. MOZ Local Search Ranking Factors Study 2018, <https://moz.com/local-search-rankingfactors> (accessed on 21 June 2022).

Електронні інформаційні джерела:

8. ACCC Meriton to pay \$3 million for misleading consumers on TripAdvisor, 2018. <https://www.accc.gov.au/media-release/meriton-to-pay-3-million-for-misleading-consumerson-tripadvisor>
 9. ACCC Aveling Homes ordered to pay penalties of \$380,000 for misleading review websites, 2022 <https://www.accc.gov.au/media-release/aveling-homes-ordered-to-pay-penalties-of380000-for-misleading-review-websites> (accessed on 6 February 2022).
 10. ASA Ruling on Vindicta Digital, 2022 <https://www.asa.org.uk/rulings/vindicta-digital-a18-449633.html> (accessed on 6 February 2022).
 11. ASA ruling on Official iPhone Unlock Ltd, 2022 <https://www.asa.org.uk/rulings/officialiphone-unlock-ltd-a17-370224.html> (accessed on 4 February 2022).
 12. Державна служба статистики України. URL: <https://ukrstat.gov.ua/>
 13. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <http://www.nssmc.gov.ua>
 14. Національний банк України. URL: <http://www.bank.gov.ua>
 15. The European Central Bank. URL: <http://www.ecb.int>
 16. The Index of Economic Freedom. URL: www.heritage.org/index
 17. The Federal Reserve System (FRS). URL: <http://www.federalreserve.gov>
 18. The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. URL: <http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness/index.html>
 19. The International Monetary Fund (IMF). URL: <http://www.imf.org>
 20. The McKinsey & Company. URL: <http://www.mckinsey.com>
 21. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). URL: <http://www.oecd.org>
 22. The United States Agency for International Development (USAID) / Ukraine. URL: <https://www.usaid.gov/uk/ukraine>
 23. The World Bank. URL <http://worldbank.org>
 24. The World Economic Forum. URL: www.weforum.org
 25. The World Federation of Exchanges members. URL: <http://www.world-exchanges.org/member-exchanges>
- The World Trade Organization. URL: <http://www.wto.org>